

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20670345>

KARTONDAN AVTOMOBIL MODELINI YASASH ORQALI BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJODKORLIK QOBILIYATINI SHAKLLANTIRISH

Z.I. Jurayeva

*Sharof Rashidov nomidagi SamDU Urgut filiali Pedagogika va tillarni o‘qitish
fakulteti, o‘qituvchisi*

E-mail: zjurayeva008@gmail.com

T.Z. To‘lkinova

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi 101-A-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

mazkur maqolada 4-sinf o‘quvchilari uchun sariq rangli kartondan foydalanib avtomobil modelini yasashning texnologik xaritasi berilgan bo‘lib, bunda avtomobil modelini tayyorlashning har bir bosqichi, ya’ni avtomobil qismlarining o‘lchamlari ularni qirqish va qismlarni yelimlab yig‘ish usullari bilan yoritib berilgan.

Kalit so‘z: karton, o‘quvchilar, umumiy o‘rta ta’lim muassasalari, ijodkorlik qobiliyati.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена технологическая карта изготовления модели автомобиля с использованием желтого картона для учащихся 4-х классов, в которой освещен каждый этап изготовления модели автомобиля, а именно размеры деталей автомобиля, способы их обрезки и сборки путем склеивания деталей.

Ключевое слово: картон, ученики, общее среднее образование, творческие способности.

ABSTRACT

This article presents a technological map for manufacturing a car model using yellow cardboard for 4th grade students, which highlights each stage of manufacturing a car model, namely, the dimensions of car parts, ways to trim and assemble them by gluing parts.

Keywords: cardboard, pupils, general secondary education, creativity.

Mamlakatimizda ta'limni rivojlantirish yo'lida bir qancha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan, 2023-yilning 20-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida o'tkazilgan vedioselekt yig'ilishida maktab bitiruvchilarining 50 foizi mehnat bozoriga hech qanday kasbga ega bo'lmasdan kirib kelayotganligi muammosi ko'rib chiqildi va umumiy o'rta ta'lim mussasalarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirish bugungi kunda eng muhim va dolzarb masalalardan biri ekanligi hamda o'quvchilar maktabning o'zida 64 xil ishchi kasblarga o'rgatilib borilishi ko'zda tutildi [1]. Ko'zda tutilgan ushbu vazifalarni bajarish umumiy o'rta ta'lim mussasalarida boshlang'ich sinflardan oq amalga oshirib borish zarur. Umumiy o'rta ta'lim mussasalarida kasbga yo'naltirish va yo'llash ishlari hamda ularning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirib borishga xizmat qiluvchi yagona fan bu texnologiya fanidir.

Texnologiya fanining boshlang'ich sinflarda o'rni beqiyosdi. Ushbu sinflarda o'quvchilarning nafaqat ijodkorlik qobiliyati rivojlanib boradi balki ularning kelajakda o'z kasblarini qobiliyatiga asosan tanlashlari uchun xizmat qiladi. Har bir mavzu ularning qiziqishlaridan kelib chiqib rejalashtiriladi va o'quvchilar ham ushbu fanga o'zgacha qiziqish bilan yondashishadi.

Boshlang'ich ta'lim bu o'quvchilarning shaxsiyati shakllanishida ham muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa o'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantrish, tasavvur olamini kengaytirish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun turli ijodiy faoliyatlar katta ahamiyatga ega. Texnologiya fanida qog'ozdan turli xil modellar yasash, jumladan, avtomobil modelini yasash o'quvchilarni o'ylashga, fikrlashga, loyihalashga va o'z g'oyalarini sinab ko'rishga undaydi. Shuningek, bu jarayon

muhandislik tafakkurining ilk elementlarini shakllantiradi va maktabda tenika yo‘nlishidagi fanning boshlang‘ich bosqichiga poydevor yaratadi. O‘quvchilar turli xil modellar yoki buyumlar yasashda ularda albatta, ijodkorlik qobiliyati shakllangan bo‘lishi kerak.

Xo‘sh o‘quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini qanday shakllantirish mumkin?

Buni quyidagicha izohlasa bo‘ladi. Jumladan, o‘quvchilarga mustaqil ravishda o‘zi xohlagan buyum yoki maketni tayyorlash topshirig‘ini berishimiz mumkin. Bunda o‘quvchilarning qanchalik ijodkor ekanligini bergan topshiriqni qay darajada bajarganligidan bilib olish mumkin. Tayyorlagan ishida bezaklar, dizayn, dekorativlikdan foydalangan bo‘lsa unda ijodkorlik qobiliyati mavjud deb baholash mumkin. Yana bir usuli dars jarayonida o‘quvchilarga biror – bir muammoli vaziyat yaratib uning yechimini so‘rash yoki topshiriq berib, ulardan ko‘plab g‘oyalar olish ham ularning ijodkorlik qobiliyati shakllanishiga zamin yaratadi. O‘qituvchilarning bu yo‘nalishda samarali metodik yondashuvi esa bolalarning ijodkor, erkin va fikrlovchi shaxs bo‘lib voyaga yetishiga xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinfning 4-sinf texnologiya darsligida berilgan “Qog‘ozdan chizma asosida avtomobil modelini yasash” mavzusi berilgan [3]. Ushbu mavzuda boshlang‘ich sinf o‘quvchilari kartondan avtomobil modelini yasash bir necha bosqichga bo‘linishi ya‘ni g‘oya tanlash, chizma bilan ishlash, kartonni qirqish va yelimlash kabi faoliyatlar yoritilgan. Kartondan avtomobil modelini yasash oddiy, ammo tasirchan o‘quv faoliyati bo‘lib u orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlari samarali rivojlanadi.

Quyida 4-sinflar uchun kartondan avtomobil modelini yasash texnologik xaritasi tayyorlangan.

Karton - bu 1 kv m 250 grammdan ortiq bo‘lgan qog‘oz turi hisoblanadi. **Oq karton** - uni qirqish oson, o‘zi unchalik pishiq emas, tez sinadi. Bu karton yelimni ko‘p shimadi (ko‘pincha yelimdan shishadi). Undan mayda narsalami muqovalashda foydalanish mumkun. **Sariq karton** - oq kartondan ko‘ra pishiqroq, egiluvchan, yaxshi qirqiladi, yelimdan ko‘tarilmaydi. Turli ishlarda foydalaniladi. **Kulrang karton** - oq va sariq rangli kartondan pishiqroq, qirqish qiyin. Pichoq karton massasidagi qumdan tez o‘tmaslashadi. Kartonning bu turidan o‘ta pishiqlikni talab qiluvchi narsalar tayyorlanadi. **Rangli karton** - bu yupqa, egiluvchan, sathiga turli rangda jilo berilgan, ishlov berish oson va ko‘rinishi chiroyli. Hajmi kichik narsalar, papkalar, muqovalar tayyorlash uchun qulay bo‘lgan karton turidir [2].

Kartondan avtomobil modelini tayyorlashda biz sariq rangli karton turidan foydalandik. Sababi sariq rangli karton o‘quvchilar ishlashi uchun har tomonlama qulay hisoblanadi. Sariq karton chiqindi material turiga kiradi va tayyorlanayotgan buyum mustahkamligi ham yuqori hisoblanadi.

Kartondan avtomobil yasash texnologik xaritasi

R/r	Texnologik jarayon	Asosiy qismlar	Asbob-lar	Jihozlar
1	Kartonga avtomobilning yon tomondan ko'rinishini qalam va chizg'ich yordamida chizib olinadi. Avtomobilning balandligi 20 sm, uzunligi 30 sm qilib belgilab chiziladi va qaychi yordamida avtomobil qismi qirqib olinadi. Avtomobilning g'ildiraklar o'rnini 2 smli radiusda belgilab qirqib olinadi.		Qalam, qaychi, chizg'ich	Karton,
2	Kartondan avtomobilning tag qismini tayyorlash uchun o'lchamlar asosida chizib olinadi. Tag qismining bo'yi 30 sm eni esa 15 sm uzunlikda qirqib olinadi. G'ildiraklarning o'rnatilish joyi ham 2 smli radiusda qirqib olinadi.		Qalam, qaychi, chizg'ich	Karton, g'ildiraklar
3	Kartondan avtomobilning kapot, bagaj va tom qismlarining uzunligi 35 sm, eniga 15 sm da o'lchab qirqib olinadi va alohida kapot, bagaj va tom qismlarga ajratib qirqib olinadi.		Qalam, qaychi, chizg'ich	Karton, PVA yelimi
4	Tayyor bo'lgan qismlar birlashtiriladi. Qirqib olingan 2 ta bir xil yon qismni tag qismiga yelim yordamida birlashtirib olinadi.			Karton, PVA yelimi
5	Kartondan avtomobilning kapot va bagaj qismlariga kerakli shakl berish uchun pichoqda tilib olinadi. Tayyor qismlar yelimlab chiqiladi.		Pichoq	Karton, PVA yelimi
6	Tayyor bo'lgan avtomobil qora rangga bo'yab olinadi va g'ildiraklar joylashtiriladi. Avtomobilga modeldan kelib chiqib turli xil bezaklar berish mumkin.			Guash bo'yog'i, kistochka g'ildiraklar
7	Kartondan yasalgan avtomobilning yon va yuqoridan ko'rinishi.			

Qo‘g‘ozdan avtomobil modelini yasash — bu nafaqat qiziqarli mashg‘ulot, balki boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun chuqur tarbiyaviy va ta‘limiy ahamiyatga ega bo‘lgan ijodiy faoliyatdir. Bunday jarayon bolalarni o‘ylashga, izlanishga, o‘z g‘oyalarini hayotga tatbiq etishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda karton qo‘g‘ozdan avtomobil modelini yasash orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodkorlik qobiliyatini shakllantirish samarali va qiziqarli usullardan biridir. Bu faoliyat bolalarda tafakkur, tasavvur, noan‘anaviy fikrlash, muammoga yechim topish kabi ijodiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, amaliy mashg‘ulotlar ularda sabr-toqat, aniqlik va mustaqil ishlashga o‘rgatadi. O‘quvchilarning bilimni amaliyot bilan bog‘lab o‘rganishlari esa ularning fanga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining maktablarda xorijiy tillar va kasb o‘rgatish tizimini rivojlantirish masalalari bo‘yicha kengaytirilgan yig‘ilish. 2023-yil 20-yanvardagi yig‘ilishi.
2. Qurbonova N.SH., “Texnologiya o‘qitish metodikasi fanidan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish” Buxoro, “Fan va ta‘lim” O‘quv qo‘llanma. 2022-yil.
3. Mannapova A.I, Sayfurov M.D., Texnologiya: Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinf uchun darslik.– T.: “O‘qituvchi”, 2020-yil.

